

**MENUMBUHKAN OTONOMI BELAJAR:
Perspektif Humanistik tentang Motivasi dan Aktualisasi Diri**

Nayla Ramadhani 250606501038 E

Pendidikan Administrasi Perkantoran

Dosen Pengampu : **Mualliam, S.pd, M.pd**

Tanggal Pengumpulan : 07/11/2025

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang konsep otonomi belajar dalam perspektif humanistik dengan menyoroti keterkaitannya terhadap motivasi dan aktualisasi diri. Otonomi belajar dipahami sebagai kemampuan peserta didik untuk mengatur, mengarahkan, serta bertanggung jawab terhadap proses belajarnya secara mandiri. Dengan menggunakan sintesis dari teori humanistik Carl R. Rogers, Abraham H. Maslow, dan Edward L. Deci serta Richard M. Ryan, tulisan ini menelaah persamaan dan perbedaan pandangan mereka terhadap pembelajaran bermakna. Ketiganya sepakat bahwa manusia memiliki dorongan bawaan untuk tumbuh dan berkembang, meskipun berbeda dalam fokus pendekatan: Rogers menekankan kebebasan dan empatik dalam proses belajar, Maslow menempatkan otonomi sebagai jalan menuju aktualisasi diri, sedangkan Deci dan Ryan menyoroti pentingnya pemenuhan kebutuhan psikologis dasar, yaitu otonomi, kompetensi, dan keterhubungan. Analisis menunjukkan bahwa perbedaan teori dipengaruhi oleh konteks historis, pendekatan metodologis, dan karakteristik subjek penelitian. Dalam penerapan pendidikan, otonomi belajar dapat ditumbuhkan melalui pembelajaran berbasis proyek, kontrak belajar, serta dokumen teknologi digital. Dengan demikian, pendekatan humanistik memberikan arah bagi desain pembelajaran yang menekankan kebebasan, tanggung jawab, dan pengembangan potensi diri sebagai landasan menuju aktualisasi peserta didik.

Kata Kunci : *Otonomi Belajar, Teori Humanistik, Aktualisasi diri, Pembelajaran Bermakna*

PENDAHULUAN

Istilah otonomi berasal dari bahas Yunani, yaitu *autos* yang berarti “diri sendiri” dan *nomos* yang artinya “aturan”. Dalam hal pembelajaran, otonomi diartikan sebagai kemampuan individu untuk bertanggung jawab terhadap proses belajarnya secara mandiri. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Henric

Holec pada tahun 1970-an sebagai salah satu kemampuan penting yang berkontribusi terhadap keberhasilan pembelajaran. Otonomi mencakup keterampilan dalam mengambil Keputusan, menetapkan tujuan serta menilai hasil pembelajaran secara mandiri. Seseorang yang memiliki otonomi belajar adalah seseorang yang mampu berfikir kreatif, mengenali kemampuan dirinya, dan memanfaatkan sumber daya disekitarnya untuk mencapai tujuan yang diinginkan (Adinda, 2015).

Keberhasilan belajar peserta didik sangat dipengaruhi oleh tingkat motivasi yang dimilikinya. Siswa dengan motivasi belajar yang tinggi kebanyakan menunjukkan prestasi akademik yang baik, sedangkan siswa dengan motivasi yang rendah biasanya mengalami penurunan dalam pencapaian belajarnya. Tinggi rendahnya suatu motivasi sangat berperan penting dalam menentukan ketekunan dan semangat seseorang dalam beraktivitas, yang pada akhirnya akan memperoleh hasil yang akan didapatkan. Motivasi merupakan istilah yang sering digunakan untuk menjelaskan keberhasilan maupun kegagalan dalam berbagai jenis aktivitas yang kompleks (Rahman, 2022).

Menurut berbagai ahli, istilah motivasi sering digunakan untuk menjelaskan keberhasilan maupun kegagalan seseorang dalam melaksanakan tugas yang bersifat kompleks. Para pakar umumnya berpendapat bahwa teori motivasi berkaitan dengan berbagai faktor yang mendorong serta mengarahkan perilaku individu. Selain itu, secara umum disepakati bahwa dorongan seseorang untuk terlibat dalam suatu aktivitas tertentu berakar pada kebutuhan dasar yang menjadi landasan tindakannya (Hamied, 1987; Kholid, 2017; PURNAMA & HANAFITRI, 2024; A. Rahman et al., 2023; S. Rahman, 2022).

Tujuan antara otonomi dengan aktualisasi diri yaitu agar siswa dapat memahami potensi dirinya sendiri dan dapat berkembang secara optimal. (bin Zainal Badri & Andi, 2020; Suprobo, 2008). Otonomi belajar menjadi pondasi penting dalam proses aktualisasi diri yaitu karena melalui kemandirian belajar, individu tidak hanya memperoleh pengetahuan, tetapi juga mampu mengenali, mengelola, dan mewujudkan potensi terbaik yang dimilikinya.

TEORI DAN KONSEP HUMANISTIK

Aliran humanistik muncul pada tahun 1940-an sebagai bentuk ketidakpuasan terhadap pendekatan psikionalisis dan behavioristik yang dianggap terlalu membatasi pandangan tentang manusia (Syifaâ, 2008). Menurut teori humanistik, belajar merupakan sebuah proses yang berawal dari tujuan untuk memanusiakan manusia. Karena itu, teori ini memiliki sifat yang mendasar dan lebih dekat dengan bidang seperti filsafat, teori kepribadian, serta psikoterapi. Fokus utama teori humanistik bukan pada bagaimana proses belajar berlangsung, melainkan pada makna dan isi yang dipelajari. Teori ini membahas konsep pendidikan yang bertujuan membentuk manusia ideal melalui proses belajar yang paling sempurna. Dalam pandangan humanistik, segala bentuk teori belajar dapat diterapkan selama tujuannya membantu manusia mencapai aktualisasi diri, memahami diri sendiri, dan mewujudkan potensi dirinya secara optimal. (Nast & Yarni, 2019)

Prinsip dari konsep belajar humanistik itu sendiri adalah pembelajaran yang berpusat pada diri seorang peserta didik, guru sebagai fasilitator memungkinkan siswa untuk menentukan proses belajar yang mereka sukai, guru memberikan motivasi, kesadaran mengenai makna dari belajar, pengalaman belajar serta mendampingi siswa untuk memperoleh tujuan dari pembelajaran tujuannya agar peserta didik dapat memahami potensi dirinya dan dapat berkembang secara optimal. (bin Zainal Badri & Andi, 2020; Suprobo, 2008; Syifaâ, 2008)

Dalam proses belajar mengajar, kegiatan belajar tidak sekedar bertujuan untuk menghafal atau mengingat, tetapi merupakan suatu proses yang menimbulkan perubahan dalam diri peserta didik. Hasil dari proses belajar ini dapat terlihat melalui berbagai aspek, seperti perubahan sikap, perilaku, pengetahuan, kecakapan, maupun keterampilan siswa. Dengan demikian, belajar bukanlah kegiatan yang pasif, melainkan proses aktif yang melibatkan reaksi peserta didik terhadap berbagai kondisi yang mereka alami (Saputri, 2022)

Perkembangan humanistik dalam psikologi dan psikoterapi berbicara tentang hal-hal yang paling mendasar dalam kehidupan manusia berkaitan dengan makna hidup, kesadaran dan kematian, kebebasan untuk memilih, keterbatasan

yang kita hadapi, nilai-nilai yang kita pegang, serta daya cipta dan spiritual yang memberi arah pada perjalanan kita. Semua hal ini hadir dalam berbagai lapisan kehidupan baik dalam diri kita sendiri, dalam hubungan dengan orang lain, dan dalam kebudayaan tempat kita tumbuh. Dalam dunia psikoterapi, humanistik mengingatkan bahwa proses penyembuhan bukan sekedar mengatasi gejala, melainkan memahami diri secara utuh. Terapi humanistik membantu seseorang menelusuri hubungan dengan diri sendiri, dengan orang-orang di sekitarnya dan dengan dunia yang lebih luas. Melalui refleksi dan kesadaran diri, seseorang diajak untuk menemukan kembali makna hidupnya, bukan sebagai konsep abstrak tetapi sebagai pengalaman nyata yang menumbuhkan kemanusiaan dan keutuhan diri (Angus et al., 2015).

PEMBAHASAN

Dalam dunia pendidikan modern, otonomi belajar semakin dipandang sebagai inti dari proses pembelajaran yang bermakna. Konsep ini menekankan bahwa belajar bukan hanya sekedar kegiatan mentransfer pengetahuan dari guru kepada siswa, tetapi merupakan proses perkembangan diri yang menuntun siswa untuk mengenali, mengarahkan, dan mewujudkan potensi terbaiknya. Pandangan ini berakar pada filsafat humanistik yang menempatkan manusia sebagai makhluk aktif, sadar diri dan memiliki dorongan alami untuk tumbuh serta berkembang.

Berbagai teori psikologi humanistik, seperti yang dikemukakan oleh Carl R. Rogers melalui *freedom to learn* (Rogers, 1975), Abraham H. Maslow melalui *Motivation and Personality* (Maslow & Frager, 1987), dan Edward L. Deci serta Richard M. Ryan melalui *Self-Determination Theory* (Deci & Ryan, 2012), memberikan landasan konseptual yang kuat untuk memahami hakikat otonomi belajar. Meskipun berasal dari latar dan pendekatan yang berbeda tetapi ketiganya memiliki kesamaan dalam memandang manusia dalam subjek yang mampu belajar secara autentik dan bertanggung jawab atas pertumbuhan dirinya sendiri.

Ketiga teori tersebut berangkat dari asumsi yang sama, yaitu bahwa manusia memiliki dorongan bawaan untuk tumbuh dan mencapai aktualisasi diri. Namun, fokus dan cara pandang mereka terhadap pembelajaran memiliki perbedaan yang cukup jelas.

- (Roger, 1975) menekankan bahwa pembelajaran yang bermakna hanya dapat terjadi ketika siswa diberi kebebasan untuk belajar sesuai minat dan kebutuhannya. Guru berperan sebagai fasilitator yang empatik yang menciptakan lingkungan aman untuk eksplorasi diri.
- (Frager & Maslow, 1987) menempatkan otonomi sebagai bagian dari perjalanan menuju aktualisasi diri, yaitu tahap tertinggi dalam hierarki kebutuhan manusia, dimana seseorang menjadi pribadi yang sepenuhnya sadar akan nilai dan makna hidupnya.
- (Deci & Ryan, 2012) dalam self-Determination Theory menegaskan bahwa otonomi merupakan salah satu dari tiga kebutuhan psikologis dasar, bersama kompetensi dan keterhubungan (relatedness), yang mendorong motivasi intrinsik

Penyebab dari ketiga perbedaan diatas dapat dijelaskan melalui tiga faktor utama;

1. Konteks historis dan sosial : Rogers menulis pada masa reaksi terhadap behaviorisme yang menekankan kontrol eksternal, sedangkan Deci dan Ryan hidup di era psikologi kognitif yang fokus pada motivasi internal. Sedangkan Maslow, memandang manusia dari sisi eksistensial dan filosofis. (Frager & Maslow, 1987; Kirschenbaum, 2004; Ryan & Deci, 2008)
2. Pendekatan metodologis : Rogers menggunakan refleksi personal dan studi kasus untuk memahami pengalaman belajar, Sementara Deci dan Ryan membangun teori empiris berbasis eksperimen. Disisi lain Maslow mengamati individu berprestasi tinggi untuk menemukan pola pertumbuhan manusia. (Deci & Ryan, 2012; Frager & Maslow, 1987; McLeod, 2023; Rogers, 1983)
3. Karakteristik subjek penelitian : Rogers dan Maslow banyak meneliti individu dewasa dan mahasiswa, sementara Deci dan Ryan berfokus pada siswa dan remaja dalam konteks pendidikan formal. (Deci & Ryan, 2012; Frager & Maslow, 1987; Roger, 1975; Rogers, 1983)

Meskipun memiliki perbedaan, tetapi ketiganya sepakat bahwa otonomi adalah kunci untuk membangun pembelajaran yang bermakna dan berkelanjutan.

Setiap strategi berakar pada prinsip humanistik, yakni penghargaan terhadap kebebasan individu, tanggung jawab pribadi, dan pengalaman belajar yang bermakna. Adapun praktik penerapan otonomi belajar dalam skenario aktivitas kelas ;

a. Pembelajaran berbasis proyek (Project-Based Learning)

Metode belajar ini memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menentukan tema, metode, serta bentuk hasil akhir dari proyek yang mereka kerjakan. Guru sebagai fasilitator yang menyediakan sumber daya yang dibutuhkan dan memberikan arahan. Contoh: Dalam mata kuliah pengantar pendidikan, mahasiswa diarahkan untuk terjun langsung kelapangan dan meneliti permasalahan yang terjadi dilingkungan pendidikan, tujuannya agar mahasiswa mendapatkan pengalaman langsung, mengembangkan kemampuan berfikir kritis dan memperkuat rasa tanggung jawab. Dosen menyediakan sumber daya berupa surat resmi dari program studi untuk mempermudah akses ke sekolah atau lembaga yang menjadi lokasi penelitian.

b. Pembuatan kontrak belajar (learning contract)

Guru dan siswa membuat kesepakatan bersama mengenai tujuan belajar, strategi pembelajaran serta bentuk dan kriteria penilaian yang akan digunakan selama proses belajar. Contoh: Dalam konteks perkuliahan, dosen bersama mahasiswa menyusun kontrak belajar yang dibuat diawal semester. Kontrak tersebut berisi kesepakatan bersama yang mencakup sistem penilaian dosen kepada mahasiswa seperti menilai (tugas, kehadiran dan ujian), dan aturan batas keterlambatan mahasiswa masuk kedalam kelas.

c. Pembelajaran mandiri dengan dukungam teknologi digital

Contoh: Adanya sistem yang dikembangkan oleh Universitas Negeri Makassar seperti Learning Management System (LMS) SYAM-OK menjadi salah satu bentuk nyata penerapan otonomi belajar diperguruan tinggi. Sehingga melalui sarana pembelajaran berbasis digital ini, mahasiswa dapat mengakses materi, mempelajari topik pembelajaran yang

telah disediakan dosen, serta melakukan kegiatan belajar secara mandiri sebelum mahasiswa mengikuti sesi diskusi dikelas.

Dengan kegiatan penerapan diatas, ketiganya menunjukkan bahwa otonomi belajar dapat mendorong peserta didik untuk mengatur diri, mengambil keputusan dan bertanggung jawab terhadap proses dan hasil belajar.

KESIMPULAN

Otonomi belajar merupakan salah satu aspek penting dalam mewujudkan proses pembelajaran yang bermakna dan berpusat pada peserta didik. Dalam pandangan teori humanistik, pembelajaran sejatinya merupakan proses pengembangan potensi diri yang menuntun individu untuk mengenali, mengarahkan, dan mewujudkan kemampuannya secara optimal

Penerapan otonomi belajar di lingkungan pendidikan dapat dilakukan melalui berbagai strategi, antara lain pembelajaran berbasis proyek, pembuatan kontrak belajar, dan pemanfaatan teknologi digital seperti LMS SYAM-OK

Secara keseluruhan, penerapan otonomi belajar menjadi langkah strategis untuk membentuk peserta didik yang mandiri, bertanggung jawab, serta memiliki motivasi dan kesadaran diri tinggi. Hal ini sejalan dengan tujuan utama pendidikan humanistik, yaitu membantu individu mencapai aktualisasi diri melalui proses belajar yang berorientasi pada pengalaman, makna, dan kebebasan personal.

DAFTAR PUSTAKA

- Angus, L., Watson, J. C., Elliott, R., Schneider, K., & Timulak, L. (2015). Humanistic psychotherapy research 1990–2015: From methodological innovation to evidence-supported treatment outcomes and beyond. *Psychotherapy Research*, 25(3), 330–347.
- bin Zainal Badri, K. N., & Andi, H. K. (2020). Kepentingan pendidikan humanistik dalam pengembangan psikologi. *Dinamika Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 12(1), 33–43.
- Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2012). Self-determination theory. *Handbook of Theories of Social Psychology*, 1(20), 416–436.
- Fragar, R., & Maslow, A. H. (1987). Motivation and personality. (*No Title*).

- Hamied, F. A. (1987). *Proses Belajar Mengajar Bahasa*. Jakarta: Dirjen Dikti, P2LPTK.
- Kholid, I. (2017). Motivasi dalam pembelajaran bahasa asing. *English Education: Jurnal Tadris Bahasa Inggris*, 10(1), 61–71.
- Kirschenbaum, H. (2004). Carl Rogers's life and work: An assessment on the 100th anniversary of his birth. *Journal of Counseling & Development*, 82(1), 116–124.
- McLeod, S. (2023). *Humanistic Approach In Psychology*. SimplyPsychology. <https://www.simplypsychology.org/humanistic.html>.
- Nast, T. P. J., & Yarni, N. (2019). Teori belajar menurut aliran psikologi humanistik dan implikasinya dalam pembelajaran. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran*, 2(2), 270–275.
- PURNAMA, D. A., & HANAFITRI, A. (2024). IMPLEMENTASI METODE JOYFUL LEARNING DALAM PEMBELAJARAN BAHASA RUSIA: SUATU KAJIAN PSIKOLINGUISTIK. *JURNAL KAJIAN BUDAYA DAN HUMANIORA Учредители: Lintas Budaya Nusantara*, 6(2), 85–92.
- Rahman, A., Hayati, M., Rusmani, M. A., & Ilmi, D. (2023). Teori Belajar Humanistik dan Implikasinya Dalam Pembelajaran. *ANTHOR: Education and Learning Journal*, 2(3), 402–409.
- Rahman, S. (2022). Pentingnya motivasi belajar dalam meningkatkan hasil belajar. *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Dasar*.
- Roger, C. (1975). *Freedom to learn*. Swedish: Frihet att Läsa. Schmidts Boktryckeri AB, Helsingborg, Sweden.
- Rogers, C. R. (1983). *Freedom to learn for the 80's*. (No Title).
- Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2008). *Self-determination theory and the role of basic psychological needs in personality and the organization of behavior*.
- Saputri, S. (2022). Pentingnya menerapkan teori belajar humanistik dalam pembelajaran untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik pada jenjang sekolah dasar. *EduBase: Journal of Basic Education*, 3(1), 47–59.
- Suprobo, N. (2008). Teori belajar humanistik. *Tersedia [Online]: Http://Novianasuprobo.Wordpress.Com/2008/06/15/Teori-Balajar-Humanistik*.

Syifaâ, R. (2008). Psikologi humanistik dan aplikasinya dalam pendidikan. *El-Tarbawi*, 1(1), 99–114.

